

O CONCEITO DE CUIDADO NA OBRA *SER E TEMPO*, DE MARTIN HEIDEGGER

THE CONCEPT OF CARE IN THE WORK *BEING AND TIME*, BY MARTIN HEIDEGGER

Geovane Macedo da Costa¹

Resumo: O presente artigo aborda as implicações do termo *Sorge*, mais comumente traduzido como Cuidado, na obra *Ser e Tempo*. O tema será pensado a partir da filosofia de Martin Heidegger, renomado filósofo alemão que deixou enorme contribuição à questão do ser, trazendo ampla novidade ao campo filosófico e, sobretudo, à fenomenologia. A abordagem da temática será feita a partir de dois aspectos: primeiramente, apresenta-se a questão dos momentos estruturais do cuidado (a existencialidade, a facticidade e a decadência). Num segundo momento, o texto pautará a dupla definição do Cuidado (*Sorge*) como Ocupação (*Besorgen*) e Preocupação (*Fürsorge*), traduzindo, assim, o sentido da missão do humano em cuidar das coisas e do outro. Além disso, aborda-se a constituição estático-temporal da presença e, ainda, o Cuidado como Ser-com-o-Outro e Poder-ser. Dessa forma, o estudo visa explorar as condições do desvelamento do ser e sustentar a argumentação do filósofo alemão acerca do ser do *Dasein*.

Palavras-chave: Cuidado. *Sorge*. *Dasein*. Preocupação. Ocupação.

Abstract: This article addresses the implications of the term *Sorge*, more commonly translated as Care, in the work *Being and Time*. The them will be considered based on the philosophy of Martin Heidegger, a renowned German philosopher who left na enormous contribution to the questiono f being, bringing great novelty to the philosophical field and, above all, to phenomenology. The them will be approached from two aspects: firstly, the issue of the structural moments of Care (existentiality, facticity and decay) is presented. Secondly, the text will focus on the double definition of Care (*Sorge*) as Occupation (*Besorgen*) and Concern (*Fürsorge*), thus translating the meaning of the human mission to take care of things and others. Furthermore, the estatic-temporal constitution of presence and, also, Care as Being-with-the-Other and Power-to-be are addressed. In this way, the study aims to explore the conditions for the unveiling of being and support the German philosopher's argument about the being of *Dasein*.

Keywords: Care. *Sorge*. *Dasein*. Concern. Occupation.

¹ Mestre em Educação pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Bacharel em Filosofia pela Faculdade Dom Luciano Mendes (FDLM).

E-mail: geovanemacedo11@gmail.com.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3189469156609616>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1401-1416>

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo apresentar a base argumentativa que define o cuidado como “habitação do ser”, no pensamento de Martin Heidegger, filósofo alemão e contemporâneo, nascido em setembro de 1889, tendo desde criança a influência do catolicismo (uma vez que seu pai era sacristão) e interesse pela filosofia de Franz Brentano, gregos e pré-socráticos. Entrou para a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, onde estudou Filosofia e Teologia. Na vida acadêmica, estudou e foi professor na Universidade de Friburgo. Heidegger era conhecido por sua autenticidade filosófica e sólido senso crítico ao refutar questões fundantes da filosofia de sua época. Assim, torna-se tarefa árdua falar do cuidado como modo de ser do homem numa época estigmatizada pela lógica de um sistema consumista, centrado no mercado que visa, sobretudo, ao lucro a qualquer custo. No entanto, é possível buscar outras vias, até mesmo pela filosofia, pensando na integridade do ser humano, de forma a abranger todas as dimensões da vida.

Ao olhar para a realidade, percebemos nações em constantes conflitos, clamando por paz e justiça. A diplomacia internacional passa por grande crise a partir da instabilidade do sistema econômico como um todo. Diariamente, países entram em conflitos, na maioria das vezes iniciadas através de interesses econômicos não atendidos ou realizados. A xenofobia emerge nas alfândegas das nações que não aceitam receber povos refugiados do Oriente Médio e de outras partes do globo terrestre. As federações têm suas relações estremecidas por um medo generalizado de uma contenda em proporções mundiais. As questões climáticas tomam um ritmo acelerado e preocupante devido ao desinteresse quase geral das nações em apoiarem os pactos ambientais e uma menor emissão de gás carbônico pelas indústrias na atmosfera.

Segundo Heidegger, todas as tentativas de explicar o ser fracassaram. Então, era preciso propor uma *destruktion* (desconstrução) da metafísica como forma de firmar o Dasein em sua presentidade. É necessário que o ser seja desvelado, para que ele se mostre em sua inteireza, sem cargas ideológicas e adereços. Uma das grandes missões do filósofo era localizar a nova metafísica dentro de uma ontologia, contando que essa ontologia tenha também traços da fenomenologia, haja vista as influências husserlianas. No entanto, Heidegger aponta para uma realidade mundana insuprimível, diferente da fenomenologia de Husserl que falava de um “eu transcendental”.

Adentrando o tema da ontologia fundamental no autor, traçaremos neste artigo um assunto específico de *Ser e Tempo*, obra publicada em 1927 e que elevou Heidegger como um dos grandes filósofos do século XX. Abordaremos mais profundamente o tema do Cuidado (*Sorge*), presente no capítulo seis da obra supracitada. Sendo assim, vamos tratar dos momentos estruturais do conceito, seu sentido fundamental-ontológico, e ainda, sua constituição extático-temporal e a compreensão do termo na História da Filosofia.

Diante de todo esse panorama, urge a necessidade de falar de algo intrínseco, porém pouco cultivado pelo ser humano: o cuidado, com as coisas, com as pessoas, com o mundo em que habitamos. Dessa forma, não implica em apelar ao moralismo ou aos discursos éticos, mas buscar fundamentos na fenomenologia do século XX como forma de responder tais anseios, de forma laica e abrangente, sem recorrer a argumentos estritamente religiosos, de maneira a emancipar o debate e universalizar nossa preocupação como raça humana: onde vamos parar?

Essa inquietação aponta para o aprofundamento dos escritos de Martin Heidegger, no §42 de *Ser e Tempo*. O filósofo alemão buscava com insistência e rigor científico entender a questão do ser, de forma a desimpregnar este conceito dos padrões metafísicos exacerbadamente transcendentais, trazendo a discussão para o real, o imanente, por isso ele propõe o *Dasein*, o ser-aí, lançado ao mundo e dotado da consciência de ser-com-o-outro e ser-para-a-morte, isto é, um ser ciente da necessidade de abertura e relação com as coisas e com as pessoas que habitam o mundo, e ainda, conhecedor de sua finitude no tempo e no espaço. Desse modo, é possível falar do cuidado de forma bipartida: como ocupação com as coisas (*Besorgen*) e como preocupação com as pessoas (*Fürsorge*).

O problema a ser explorado consiste no correto e pleno entendimento da intenção de Heidegger ao escrever o §42 de *Ser e Tempo*. Por que citar o mito de Hígino? Por que o filósofo decide fazer essa passagem, de forma a definir o cuidado como parte essencial e integrante do ser humano? Dessa forma, nosso objetivo está centrado na busca honesta dos principais motivos heideggerianos ao falar do cuidado.

Para isso, este trabalho será estruturado da seguinte forma: primeiramente, apresentamos a discussão heideggeriana acerca da realidade e da verdade, abordando os pilares e os momentos estruturais do Cuidado (existencialidade, facticidade e decadência). Num segundo momento, elucidamos o que o filósofo alemão entende pela dualidade do conceito de Cuidado: ocupação e preocupação. No aprofundamento da pesquisa, utilizaremos ainda outras obras de Martin Heidegger, outros filósofos, pensadores e comentadores. O

método utilizado na elaboração deste trabalho será, na perspectiva da abordagem, o hermenêutico, por meio da análise e debate dos conceitos filosóficos na obra do filósofo alemão. Pela via dos procedimentos, usaremos os métodos analítico e comparativo, recorrendo à coleta bibliográfica, leituras e fichamento das obras do autor e de outros referenciais teóricos.

1 HEIDEGGER E O PROBLEMA DA REALIDADE E DA VERDADE

Ao analisar os desdobramentos da exposição da alegoria do cuidado, por Martin Heidegger no §42 de *Ser e Tempo*², retornemos à análise de Ernildo Stein em sua obra *Seis Estudos sobre Ser e Tempo*, em que ele afirma o seguinte excerto:

Quando Heidegger apresenta a sua alegoria da cura³ no §42, ele realizou já a analítica existencial, que, independente de questões de maior detalhe, podemos chamar de antropologia dogmática. O filósofo construiu um conceito em torno do homem que não constitui nem sua definição, nem sua figuração metafórica. O estar-á é um constructo. Nós só podemos compreender o seu conteúdo semântico se compreendermos os 32 parágrafos (9-41) pelos quais Heidegger realiza a analítica existencial, isto é, a determinação das estruturas existenciais (STEIN, 1988, p. 80).

Com isso, o comentador defende que a pretensão de Heidegger não é construir uma definição, nem mesmo uma figuração metafórica a partir da exposição do mito de Higino, mas afirmar que a dinâmica do *Dasein* passa pelo desvelamento, pela construção de si mesmo, a partir da perspectiva do cuidado. Desse modo, já estava feita a passagem para o novo paradigma: o §42 funciona como aparato de tudo aquilo que o filósofo desenvolvera até então. Depois dele, Heidegger escreve mais três parágrafos e finaliza a primeira seção da obra

² Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo, teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa: “Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra fértil (BOFF, 2004, p. 46).

³ Alguns comentadores e tradutores de Martin Heidegger, como Ernildo Stein e Marcia Schuback, costumam traduzir o termo *Sorge* como “Cura”. No entanto, neste trabalho, adotaremos as traduções feitas por Fausto Castilho, que traduz *Sorge* como “Preocupação” e por Leonardo Boff, que entende o termo como “Cuidado”.

inacabada, trabalhando o problema da realidade (em contraposição ao idealismo alemão) e também a questão da verdade como desvelamento, como função do “ser-descobridor”.

Segundo Stein, a esse ponto, o filósofo alemão já havia concluído: o ser do “estar-aí” é o cuidado. Em outras palavras, o cuidado é a habitação do humano, isto é, faz parte de sua essência. A segunda seção de *Ser e Tempo* fica, então, dedicada à confirmação pré-ontológica da analítica existencial heideggeriana, uma vez que, já era nítida a passagem de uma antropologia metafísica para uma antropologia dogmática, pautada no existencial e no estrutural humano do ser-aí, no sentido de não abrir espaço para um relativismo antropológico, isto é, o cuidado é parte essencial do ser humano, enquanto habita este mundo.

Ao fazer todo esse percurso, Heidegger (2007, §43) buscava uma análise detalhada da abertura da presença e, com isso, ele percebe que o resultado é a constituição fundamental de ser-no-mundo, isto é, o ser-aí desvela-se, de modo originário, no ser-em e no ser-si-mesmo. Com isso, o filósofo defende que “o ser recebe o sentido de realidade”, uma vez que sua determinação fundamental se torna substancialidade, de acordo com os ditames da ontologia fundamental e da fenomenologia existencial. Assim, acontece um deslocamento da compreensão de ser: “A presença, assim como qualquer outro ente, é um real simplesmente dado”. O filósofo alemão, com sua tese, queria desconstruir a ideia de uma antropologia metafísica, pautada em definições transcendentais do homem, e voltar o olhar a uma antropologia imanente, centrada no ser lançado ao mundo.

Desse modo, Heidegger constrói o §43 a partir de três perspectivas: a realidade como comprovação do “mundo externo”, realidade como problema ontológico e, por fim, a realidade e o cuidado. Assim, ele entende que estava, então, projetada a constituição fundamental do Dasein: a existencialidade, a facticidade e a decadência, traduzidas num dos neologismos heideggerianos: “anteceder-a-si-mesma-no-já-ser-em-um-mundo-como-ser-junto-a-entes-intramundanos” (HEIDEGGER, 2007, §43). Em outras palavras, o Dasein antecede a si mesmo naquilo que se chama de “poder ser”, tendo a ciência da sua condição mundana, estando já em um mundo (existencialidade e facticidade), e ainda, vê-se como “ser-com-o-outro” através dos dispositivos do cuidado (ocupação e preocupação). Com essa colocação, Heidegger debatia com o idealismo, que por mais que fosse oposto e insustentável em relação ao realismo, ele reconhecia que ser e realidade se dão na consciência (Bewusstsein) e, conseqüentemente, “o ser não deve ser esclarecido pelo ente” (HEIDEGGER, 2007, §43). No entanto, o filósofo alemão defende que o idealismo acaba por construir a interpretação da realidade no vazio, isto é, carece de questionamento em relação à

consciência, ao res cogitans cartesiano, que, certamente, deixou lacunas. Por isso, Heidegger defende que a ontologia fundamental entende o ser “na consciência” (Bewusstsein), ou seja, o ser é compreensível na presença, de forma independente de certas ideologias que prendem o ser a categorias transcendentais. O ser desvela-se, na liberdade, na independência e no cuidado. Assim, Heidegger (2007, §43) diz:

Na ordem dos nexos ontológicos fundamentais, das referências existenciais e categorias possíveis, realidade remete ao fenômeno da cura. Que a realidade se funda ontologicamente no ser da presença, isso não pode significar que o real só poderá ser em si mesmo aquilo que é se e enquanto existir a presença.

Com isso, ele quer afirmar que a realidade remete ao fenômeno do cuidado, uma vez que o Cuidado modela um ser a partir da argila, que recebe o espírito de Júpiter e o corpo da Terra. Assim, a realidade tem fundamento ontológico no ser do Dasein, uma vez que ela não deixa de existir na ausência do ser-aí, visto que, na decadência do ser modelado por cuidado, Saturno bem define: o corpo para a Terra e o espírito para Júpiter e, por fim, o Cuidado que seria a sua essência, a habitação do ser da criatura moldada através da argila.

Heidegger não termina assim a analítica existencial, mas garante ainda a necessidade de passar pelo problema da realidade e também pela verdade, de modo que, no §45 de *Ser e Tempo*, faria a análise do resultado obtido até essa passagem para um novo paradigma. Desse modo, analisaremos o §44 e a importante questão da verdade, onde o filósofo da Floresta Negra volta aos termos antigos de forma a criar o conceito a partir da ontologia fundamental. Posteriormente, abordaremos os conceitos-chave que ajudam na compreensão do cuidado em suas diversas dimensões.

Martin Heidegger nomeia o §44 como Presença, abertura e verdade, pela tradução de Márcia Schuback, e assim, nele o filósofo traz, primeiramente, um discurso a partir do conceito tradicional de verdade e seus fundamentos ontológicos, definindo o “lugar” da verdade como o enunciado (o juízo) e sua essência como algo que reside na concordância entre o juízo e seu objeto. Tal definição de verdade é considerada como *adaequatio*, que, conforme Paiva (1998, p. 78) em sua tese de doutorado *A liberdade como horizonte da verdade segundo M. Heidegger*, é considerada muito “vazia e genérica” pelo filósofo alemão, uma vez que tal definição não carrega em si o intuito do desvelamento, do descobrimento, algo central na filosofia heideggeriana. Similarmente, em *Ser e Tempo*, o nosso filósofo recorda que Aristóteles coloca em voga a definição de verdade como “concordância”, na

tentativa de uma busca pelo lugar originário da verdade. Segundo Heidegger (2007, §44), “Confirmação significa: que o ente se mostra em si mesmo”. Desse modo, a verdade não deve possuir a estrutura da adequação entre conhecimento e objeto, no sentido e concordância de um ente (sujeito) com outro ente (objeto).

Conforme Paiva (1998, p. 81), Heidegger ainda estrutura um dos fundamentos da verdade como a *apófansis*, isto é, “o próprio manifestar-se do ente, que é fundado ontologicamente pelas condições ontológicas subjetivas que o possibilitam”. Dessa forma, há um claro retorno a Aristóteles, de modo a rejeitar o entendimento da verdade como concordância e aproximar-se do conceito de *ἀλήθεια* (do grego, no sentido de desvelamento ou não-esquecimento). Assim, Paiva (1998, p. 82) afirma:

Faz-se mister, portanto, o originário manifestar-se do ente, *ἀλήθεια*, o próprio aparecer do ente como verdade originária que torne possível outras formas de verdade derivada. [...] Heidegger traduz *ἀ-λήθεια* – não-escondimento – com o termo *Unverborgenheit*. O “não” (*Un-*, *ἀ*) exprime um “roubo” onde o ente vem tirado fora do seu ser-escondido (*Verborgenheit*).

Desse modo, segundo o comentador, Heidegger (2007, §44) afirmava o ser-verdadeiro como ser-descobridor, caracterizando um modo de ser do ser-aí, assim, estaria envolvida a estrutura do cuidado como “anteceder-a-si-mesmo-no-já-estar-num-mundo”. Então, abertura e a verdade também acabam por constituir partes fundamentais na conceptualização do *Dasein* heideggeriano. Por conseguinte, conforme nosso filósofo, o *Dasein* é e está na verdade, porque caracteriza como um ser aberto em geral, um ser lançado, um ser projeto e um ser em decadência.

É importante notar o que Marcel Detienne desenvolve em *Mestres da verdade na Grécia Arcaica*, voltando à antiguidade na poesia de Simonides que traz os primeiros traços da *Alétheia* como valor essencial, no ensejo de secularizar a poesia de forma a conferir importância a um tipo de saber mais “político”. Contudo, para Detienne (2013, p. 127), “[...] a oposição entre *alétheia* e *dóxa* remete a uma problemática interna ao pensamento poético: a *alétheia* condenada por Simonides não é a dos filósofos, é a *Alétheia* dos poetas”. Assim, o autor encaminha sua reflexão sustentado na diferenciação da verdade poética e da verdade filosófica, chegando ao contexto dos sofistas, no qual vigorou grande repúdio da verdade como “não-esquecimento”. Depois, em fins do século VI, Detienne destaca o surgimento de um pensamento de caráter laicizado, centrado na *práxis*, um pensamento que toma a relação

da alétheia com a memória. Por fim, destaca-se que em detrimento de um paradigma de verdade pautado na memória, na intemporalidade, na Diké e na Pístis, a

[...] *Alétheia* torna-se uma potência mais estritamente definida e mais abstratamente concebida: ela simboliza ainda um plano do real, mas um plano do real que assume a forma de uma realidade, que se afirma como o Ser imutável e estável, uma vez que *Alétheia* se opõe radicalmente a outro plano de realidade, o que é definido por Tempo, Morte e *Lethé*. (DETIENNE, 2013, p. 146).

Ademais, Detienne (2013, p. 149) sustenta que “o caminho da “Verdade” não pode ser confundido com o caminho seguido pelos homens “de olhar perdido, ouvidos zumbidores”. Assim, recordamos Parmênides, que defende a Alétheia como cerne do problema do Ser; de forma similar, com o §44 de ST, Martin Heidegger quer retornar ao antigo problema da verdade e mostrar que “[...] pressupor “verdade” significa, pois, compreendê-la como algo em virtude da qual a presença é. Presença, no entanto – e isso reside na constituição de ser como cura – já sempre antecedeu a si mesma” (HEIDEGGER, 2007, §44). Desse modo, a verdade já contém o poder-ser, além do mais, a abertura e o descobrimento constituem parte integrante do ser do Dasein.

Em suma, segundo Paiva (1998, p. 78), Heidegger buscava uma verdade fundante, que não fosse a verdade das proposições, que possibilitasse o entendimento do verdadeiro e do falso numa proposição, para afirmar a verdade fenomenológica a partir do caráter *Veritas transcendentalis*. Desse modo, o filósofo alemão quer, mais uma vez, subverter a tradição filosófica, retirando a verdade de um horizonte de intemporalidade e levando-a para o ambiente das condições existenciais de possibilidade, mostrando um claro rompimento com os paradigmas predominantes: aristotélico, cartesiano e kantiano. Além disso, a verdade toma o sentido do puro “deixar ver o ente assim como ele é” e, assim, como Cuidado (*Sorge*), a abertura manifesta as estruturas existenciais do Dasein de modo co-originário, uma vez que o valor da impostação da estrutura transcendental encerra-se como horizonte do Ser.

Heidegger inicia o §45 da seguinte forma: “O que se conquistou e o que se busca conquistar na análise preparatória da presença?”. A tal questionamento, o próprio filósofo já tinha a resposta: a constituição fundamental do ser-no-mundo passa por suas estruturas essenciais pautadas na abertura. Além disso, a totalidade dessa estrutura desvelou-se como “cuidado”, isto é, o ser do ser-aí, cuja constituição nos revelou seu nexos originário através da existencialidade, da facticidade e da decadência. Desse modo, o poder-ser assume a ideia de existência, pautado na liberdade, ademais se vê lançado ao mundo com os outros. Satisfeito

com seu trabalho até este ponto, Heidegger decide finalizar a primeira seção de *Ser e Tempo* com o §45 que, segundo Stein (1988, p. 83), é o “parágrafo do método” e da “situação hermenêutica”, uma vez que o filósofo adentrou profundamente na questão do ser, permanecendo sem uma conclusão até então. Assim, com qual método se opera *Ser e Tempo*? Abordada a questão do ser em todos os parágrafos anteriores, era preciso adentrar no terreno ainda desconhecido da temporalidade – “o fundamento ontológico originário da existencialidade da presença” (HEIDEGGER, 2007, §45).

1.1 OS PILARES DO CUIDADO

É interessante notar, ainda, a questão da gênese do cuidado, uma vez que definido o homem como cuidado, segundo Stein (1988, p. 84), é preciso perceber de que forma, a nível fenomenológico, a relação deste ser, cuja habitação é o cuidado, acontece com o mundo, com os entes disponíveis, com os entes à mão e com a verdade. Sabendo Heidegger das consequências de sua virada paradigmática, ficava clara a certeza de que definir o ser humano nessa perspectiva e naquele contexto, era, no mínimo, abandonar os ditames de um racionalismo radical e adentrar na dimensão do *pathos* (no sentido grego de “sentimento”) como elemento crucial na vida humana, como forma de aceitar o ser-aí em sua essência e necessidades.

Contudo, qual seria a origem de tamanha motivação por parte de Heidegger em apoiar-se nesse pensamento e ser conduzido durante toda a primeira seção de *Ser e Tempo*? É o que Irene Borges-Duarte fundamenta em seu artigo *A fecundidade ontológica da noção de cuidado. De Heidegger a Maria de Lourdes Pintassilgo*⁴, em que a autora fala da herança heideggeriana do conceito de *intencionalidade* de Husserl, que por sua vez, é herdado também do termo *intentio* de Brentano. Porém, é reconhecido também por Stein (1988, p. 87), que Heidegger explorou os fundamentos da antropologia agostiniana na perspectiva do fenômeno do cuidado, sobretudo o livro X das *Confissões*, em que Agostinho usa o termo *curare*⁵ que, em latim, se escrevia *coera* e era usada geralmente nas relações de amor e de

⁴ DUARTE, Irene Borges. A fecundidade ontológica da noção de cuidado. De Heidegger a Maria de Lourdes Pintassilgo. *Ex aequo*, Portugal, n. 21, p. 115-131, 2010.

⁵ Segundo Heidegger, para os estoicos, o termo *Cura* era um retorno do Novo Testamento, na Vulgata, como *sollicitudo*, uma vez que “a orientação da visão percorrida na analítica existencial precedente da presença surgiu no contexto da tentativa de uma interpretação da antropologia agostiniana – ou seja, greco-cristã – considerando os fundamentos de princípio alcançados na ontologia de Aristóteles” (HEIDEGGER, 2007, §42).

amizade, expressando atitude de cuidado, desvelo, preocupação e inquietação pela pessoa ou pelo objeto estimado, conforme Boff (2004, p. 91) diz em *Saber Cuidar*. Agora, faz-se mister entender as subdivisões do cuidado por meio da obra heideggeriana que, numa perspectiva ontológico-fundamental, sustenta o novo paradigma da habitação do ser como cuidado.

1.2 OS MOMENTOS ESTRUTURAIS DO CUIDADO

Ao depositar confiança crescente na fenomenologia, de acordo com Mac Dowell (1993, p. 116), Heidegger rompia com a filosofia dos valores e com as possibilidades da Escolástica Medieval. De certa forma, ele se sentia livre para seguir o caminho traçado por Husserl, guardadas as devidas proporções. Segundo o comentador, “compreender a fenomenologia significa apoderar-se dela como de uma possibilidade de existir filosoficamente” (MAC DOWELL, 1993, p. 118). Dessa forma, Martin Heidegger estava certo de que esse modo de investigação seria a base para pensar existencialmente⁶ o *Dasein*, e seus momentos estruturais.

Nesse sentido, Christian Dubois diz que “Ser, para o *Dasein*, é ser no cuidado, ser cuidadosamente, ser no cuidado do ser” (DUBOIS, 2004, p. 43). Então, é indispensável que para analisar a questão do cuidado em Heidegger, passemos pelos estudos ontológicos do *Dasein*. Para Heidegger (2007, §44), a presença de fato existe, por isso é preciso questionar a unidade ontológica tanto da existencialidade quanto da facticidade e como elas se relacionam, formando-se enquanto estrutura. O filósofo alemão acredita que a compreensão do ser se dá na estrutura ontológica, sendo a presença sempre aberta para esse processo. Assim, disposição (*Befindlichkeit*) e compreensão (*Verständnis*) são fundamentais para essa hermenêutica ontológica do cuidado.

Os momentos estruturais são esquematizados em três tipos: existencialidade, facticidade e decadência. Dessa forma, segundo Dubois (2004, p. 42), a ontologia fundamental possibilita uma conexão originária que constitui a totalidade procurada do todo estrutural. Essa totalidade, conforme Heidegger, é o que denominamos cuidado (*Sorge*). Primeiramente, o ser do *Dasein* é projetado como existência (*Existenz*) e, somente depois e de modo mais completo, como cuidado. É o que abordaremos nos próximos tópicos.

⁶ Usamos este termo, porque o próprio Heidegger nega várias vezes o pensar existencial. Nesse sentido, o vocábulo colabora para uma correta compreensão do pensamento heideggeriano.

1.2.1 Existencialidade

Martin Heidegger afirma em *Ser e Tempo* que “[...] existir é sempre um fato. Existencialidade determina-se essencialmente pela facticidade” (HEIDEGGER, 2007, §41). Além disso, o existir de fato da pre-sença não se identifica apenas como poder-ser-no-mundo, mas já está no âmbito das ocupações, isto é, o cuidado como ocupação (*Besorgen*) e preocupação (*Fürsorge*). Na abordagem de Marco Aurélio Fernandes (2011, p. 162), no artigo *O cuidado como amor em Heidegger*, ele considera que a existencialidade está sob a lei da liberdade, isto é, o *Dasein* deve ser livre para o poder-ser mais próprio. Sendo assim, a existencialidade é insistência, consistência e constância da presença na verdade do ser.

Em Mac Dowell (1993, p. 102), temos que o existir do homem consiste em projetar-se segundo diferentes possibilidades de ser definidas por sua facticidade histórica. Portanto, percebemos uma adequação entre existencialidade e facticidade. Além disso, ele diz que a existência não é idêntica ou conversível com o ser, pois significa tão somente o estar-aí empírico dos objetos físicos e psíquicos no fluxo do tempo. Conforme o comentador, a determinação do eis-aí-ser⁷ sob a condução da existência acontece a partir da estrutura complexa formada pelos momentos estruturais e, assim, denomina-se “cuidado” (*Sorge*). Então, ele afirma (1993, p. 191):

A estrutura do eis-aí-ser, como ser-no-mundo, constante segundo Heidegger de três momentos inseparáveis, o “Selbst” (pessoa, mesmo, eu), o “mundo”, e o “ser-um”, baseia-se nos mesmos fenômenos que conduziram à distinção tradicional entre “eu” e “mundo”, “sujeito” e “objeto”.

Desse modo, Mac Dowell entende o ser-no-mundo a partir de três momentos centrados na existencialidade: o *Selbst*, que denomina o “próprio” destituído de qualquer compreensão de consciência, inconsciência ou acepção psicológica, remetendo sempre ao processo ontológico de constituição e concretude do *eis-aí-ser* em sua realização; o *Mundo* ou “mundo circundante” (*Umwelt*), que segundo Schuback, indica o movimento de abrangência

⁷ Em Mac Dowell, o eis-aí-ser pode ser entendido como um sinônimo do *Dasein* (o ser-aí). (MAC DOWELL, 1993, p. 102).

próprio do mundo; por fim, o *Ser-um*, que indica a constituição dinâmica da autenticidade do ser, isto é, sua particularidade.

1.2.2 Facticidade

Heidegger (2007, §41) acredita que a facticidade é aquilo que determina, essencialmente, a existencialidade. Além disso, por seu caráter histórico, define as diferentes possibilidades de ser do homem. Sendo assim, para Mac Dowell (1993, p. 192), “a facticidade do eis-aí-ser implica a necessidade de pressupor. Todo compreender e interpretar é condicionado previamente, por uma situação hermenêutica”.

Já para Fernandes, a facticidade é o caráter de ser do fato de a presença já existir, de já ser-no-mundo. Assim, ela é diferente da factualidade, do ser dado à ocorrência ou do ente que se dá à instrumentalidade. Ademais, a facticidade é o *a priori* da existência, o já ser si-mesmo, do si mesmo, para si-mesmo (autorrelação). Perante isso, o comentador afirma (2011, p. 163):

A facticidade é o fato de que, sendo, a presença já está lançada no aí e já se abriu como disposição, compreensão e linguagem; é o fato de que, sendo, ela já se precedeu a si mesma, ou seja, já está a caminho de si-mesma e já se lançou para o ser como um poder-ser.

Para ele, a facticidade de Heidegger, no seu modo originário, é poder-ser-no-mundo identificado ao *Besorgen* (ocupação) e é também poder-ser-com-o-outro, associado ao *Fürsorge* (preocupação). Enquanto Márcia Schuback, na tradução de *ST*, entende a herança da tradição latina do termo facticidade (*Faktizität*), que designa as nuances do verbo “fazer”, isto é, existindo, o *Dasein*, submete-se também à condição de fazer coisas, o ser que se liga à dimensão dos utensílios, o *Es Gibt* (dá-se).

1.2.3 Decadência

Na perspectiva de Dubois (2004, p. 43), a decadência é, às vezes, caracterizada por Heidegger pelo ser-junto, o ser junto às coisas na identificação de si no curso da preocupação (*Fürsorge*). Sendo assim, por vezes, ela não é modalizada e, conseqüentemente, não é

forçosamente imprópria. Dessa forma, Heidegger ilustra o cuidado como ser na antecedência de si (poder-ser) e também como ser no momento da facticidade (já num mundo).

Para Mac Dowell (1993, p. 142), o “decair” (*Verfallen*) pertence à estrutura do *Dasein* mais como inclinação do que como um estado. Para ele, a decadência indica o desvio da insistência, da consistência e da constância da existencialidade do *Dasein*. Contudo, Heidegger (2007, §26) acredita que o ser-no-mundo é em si mesmo “tentador”, por isso, para Mac Dowell, a estrutura ontológica do “decair” parece estar associada ao fenômeno da concupiscência, da tradição cristã.

Conforme o pensamento de Marcos A. Fernandes (2011, p. 163),

a decadência constitui a inessência da existência. Entretanto, enquanto inessência, ela pertence à essência como uma sua possibilidade, na verdade, como aquela possibilidade que de início e na maior parte das vezes já se realizou, na facticidade da existência. Ela é o avesso da existência.

Percebemos, então, uma significativa diferença na posição desses pensadores: enquanto Mac Dowell acredita que a decadência se configura como uma inclinação ligada à concupiscência (e daí ele infere influências de Santo Agostinho em Martin Heidegger), Fernandes postula a decadência como o contrário da existência. Já em Dubois, o “decair” está ligado ao ser-junto às coisas⁸.

Feito esse caminho, estamos prontos a dar mais um passo na hermenêutica ontológica do cuidado: a compreensão do sentido fundamental ontológico do *Sorge* (cuidado), como *Besorgen* (ocupação) e *Fürsorge* (preocupação). É o que trataremos a seguir.

2 CUIDADO COMO OCUPAÇÃO (*BESORGEN*) E PREOCUPAÇÃO (*FÜRSORGE*)

A justificação do sentido fundamental-ontológico do cuidado está predominantemente no § 41 de *Ser e Tempo*, onde o filósofo da Floresta Negra faz uma explanação do que seria o ser-no-mundo. Dessa forma, o cerne da questão do cuidado encontra-se aqui, na subdivisão do termo como ocupação (*Besorgen*) e preocupação (*Fürsorge*). Heidegger (2007, §39) acredita

⁸ A partir dessa comparação, analisamos que é mais viável aproximar do argumento de Christian Dubois, uma vez que é o que melhor compreende a ideia de Márcia Schuback, no *Posfácio* da tradução de *Ser e Tempo*. Ambos afirmam a decadência (*Verfallen*) como movimentação de ser, isto é, bem próximo àquilo que Heidegger entende por ser-para-a-morte, a condição de deixar de existir neste mundo.

que a angústia configura-se como possibilidade de ser da *presença* e, junto a ela, oferece a apreensão da totalidade da presença do *Dasein*. Sendo assim, esse ser manifesta-se como cura, ou cuidado, levando sempre em conta a elaboração ontológica desse fenômeno existencial fundamental e sua delimitação perante os fenômenos.

Para o filósofo alemão, a analítica da pre-sença que conduz ao fenômeno do cuidado sempre tange a questão do sentido do ser em geral. Então, em Heidegger, é possível falar em um ser de cuidado ou fundamentar uma hermenêutica ontológica do tema. Ele ainda diz que:

[...] o ser-no-mundo é cura, pode-se compreender, nas análises precedentes, o ser junto ao manual como ocupação e o ser como co-pre-sença dos outros nos encontros dentro do mundo como preocupação. O ser-junto a é ocupação porque, enquanto modo de ser-em, determina-se por sua estrutura fundamental que é a cura. A cura caracteriza não somente a existencialidade separada da facticidade e de-cadência, como também abrange a unidade dessas determinações ontológicas. A cura não indica, portanto, primordial ou exclusivamente, uma atitude isolada do eu consigo mesmo (HEIDEGGER, 1988, p. 258).

Percebemos aqui a dualidade do termo. O cuidado (*Sorge*) é ocupação (*Besorgen*), à medida que se elabora no ser-em, e é também preocupação (*Fürsorge*) à proporção que se faz no ser-junto-a. Para Heidegger, o cuidado é sempre ocupação e preocupação, ainda que de modo privativo. Além disso, a cura (ou cuidado) significa um fenômeno ontológico-existencial básico que, em sua estrutura, é complexo, pois não pode ser reduzida a um elemento primário ôntico. Dessa forma, ele também diz: “A explicação do ser da pre-sença como cura não força o ser da presença a se enquadrar numa ideia imaginada, mas nos permite conceituar existencialmente o que já se abriu de modo ôntico-existenciário” (HEIDEGGER, 2007, §42).

Na perspectiva de Christian Dubois (2004, p. 43), Heidegger pensa o cuidado como o ser do *Dasein*, que funciona como puro *a priori*. Sendo assim, é a condição de possibilidade, a abertura necessária. Segundo Mac Dowell (1993, p. 140), o filósofo alemão entende o termo *Sorge* no duplo sentido de preocupação ansiosa e de diligência ou esmero e, ainda, o cuidado só sobressai como característica da vida humana se for compreendido temporalmente.

O *Dasein* de Heidegger é aquele aberto para além de si mesmo, confronta-se com a angústia, tendo sua liberdade entendida como decisão fáctica existencial. Assim, ele se liberta para o poder-ser. Dessa forma, a decadência está no antecipar-se-a-si-estando-já-num-mundo. Sendo assim, o cuidado enquanto ocupação é estar-no-mundo de caráter público, é o estar à mão como utilidade, ou seja, a ideia de utensílio.

Para Almeida (2008, p. 10), o cuidado como ocupação deve ser entendido do seguinte modo:

A ocupação é o conceito que define o uso específico, que o ser-aí faz destes outros entes que vêm ao encontro para o uso. Os entes têm a possibilidade de estar disponíveis, estando aí para o ser-aí ocupar-se com eles. Esta característica define este tipo de ente como utensílio, pois ele circunda o mundo do ser-aí, sendo que o ser-aí como ser-no-mundo, já está em determinada ocupação, lidando com os utensílios que estão aí.

Com isso, percebemos, o resgate da questão do utensílio, o cuidado como ocupação das coisas que estão no mundo junto ao ser-lançado, isto é, a dimensão material e todas as circunstâncias que perpassam o *Dasein* heideggeriano em sua existência física. Assim, temos aqui uma concordância entre os autores, pois em ambos o conceito de utilidade torna-se fundamental na compreensão do cuidado como ocupação.

Novamente, o cuidado é o estar com os outros, enquanto co-existência que comparece no mundo. Sendo assim, o cuidado não significa um relacionamento isolado do eu consigo mesmo. O *Dasein* cuida do mundo, das coisas e torna-se responsável pelos outros: “o homem é o pastor do ser”, é o que Heidegger afirma na *Carta sobre o humanismo*⁹.

Almeida (2012, p. 79) diz que a preocupação deve ser entendida na relação ou modo de ser de um *Dasein* para com outro *Dasein*, isto é, uma espécie de relação de intersubjetividade. Sendo assim, o cuidado como preocupação (*Fürsorge*) é revelado no ser-com-o-outro que possui herança na filosofia aristotélica na obra *Política*. Então, aqui a relação eu-tu e, ainda, eu-nós se faz importante, não deixando espaço para o eu-eu (subjetividade). É aqui também o espaço em que Heidegger deixa clara a sustentação de que o outro, isto é, o impessoal (*das Man*) ou o Nós, nunca deve ser visto como uma projeção do eu, ou seja, um *alter ego*, mas deve ser acolhido em sua inteireza, em sua particularidade e autonomia, por isso faz sentido em falar no termo “ser-com-o-outro”, é o que veremos a seguir.

3 O CUIDADO COMO SER-COM-O-OUTRO E PODER-SER

Torna-se fácil compreender essa estrutura quando entendemos o raciocínio heideggeriano a partir da completude do ser-no-mundo. Estando lançado, o ser percebe-se

⁹ HEIDEGGER, Martin. *Sobre o humanismo*. Tradução Ernildo Stein. Abril Cultural, 1979. (Os Pensadores).

também como ser de relações, uma vez que é característico de sua própria presença. Sendo assim, Heidegger (2007, §26) afirma:

Os “outros” não significam todo o resto dos demais além de mim, do qual o eu se isolaria. Os outros, ao contrário, são aqueles dos quais, na maior parte das vezes, *não* se consegue propriamente diferenciar, são aqueles entre os quais também se está. Esse estar também com os outros não possui o caráter ontológico de um ser simplesmente dado “em conjunto” dentro de um mundo.

Desse modo, percebemos a herança heideggeriana em Emmanuel Levinas: da mesma forma que Heidegger defende a ideia de que o outro não é um *alter ego*, o filósofo da alteridade pensa de forma similar, apesar de criticar a ontologização feita pelo filósofo alemão. Levinas aposta numa ética não-ontologizante, de modo a valorizar o outro como pessoa, de forma a pensar na responsabilidade do indivíduo para com o outro representado na quítride bíblica: a viúva, o pobre, o órfão e o estrangeiro, isto é, aqueles que estão à margem da sociedade¹⁰.

Fernandes (2011, p. 168) afirma que o ser-com significa que o eu nunca precisa sair de si para entrar no mundo do outro, ou seja, não há inversão do ser-com em ser-para-si. O ser-com, em Heidegger, é ser sempre aberto para o outro, comunicado com ele, no mundo compartilhado da convivência. Além disso, o ser-com é o fundamento do nós, é correspondência e solicitação.

Nesse sentido, a propriedade de relação é estudada em Marcos A. Fernandes para explicar o argumento heideggeriano da solicitude e da negligência. Para o filósofo, a relação é sempre regida pelo cuidado. Ademais, se ocorre o cuidado, podem surgir dois extremos: a negligência (que se alimenta da desconfiança e da vontade de sobreposição ao outro) e a solicitude (que pode ser imprópria, quando busca retirar do outro o poder-ser; e pode ser própria, quando leva o outro a assumir por si mesmo o seu poder-ser-si-mesmo).

O cuidado se dá na capacidade de assumir positivamente as suas possibilidades de ser. Sendo assim, “o gosto é o apego à possibilidade” (FERNANDES, 2011, p. 169), não um simples apego, mas um apego amoroso. O amor é, então, o que possibilita a possibilidade, isto é, torna capaz de ser. Então, a gratuidade é o modo de ser originário do cuidado. Em suma, o cuidado deve ser visto aos olhos da liberdade, uma vez que é ela quem permite o *Dasein* poder-ser e o cuidado tornar-se ato amoroso. Assim,

¹⁰ Cf. LEVINAS, 2006, p. 184 e SUSIN, 1984, p. 201.

Deixar-ser é libertar tudo quanto é para o vigor de sua própria essência. Deixar-ser é poupar (*schonen*), não no sentido de não usar, mas no sentido de cuidar com atenção e carinho. Deixar-ser é deixar repousar em sua própria essência, através do desvelo que custodia e salvaguarda” (HEIDEGGER *apud* FERNANDES, 2011, p. 170).

O cuidado (*Sorge*), portanto, deve ser entendido sempre na insistência na verdade do ser. Ademais, seu fundamento é o relacionamento solícito com o ser, uma vez que a atitude de deixar-se desvelar revela alto grau de liberdade e autenticidade à medida que permite o *Dasein* heideggeriano viver as possibilidades de uma livre escolha entre ser e não ser, entre cuidar ou dominar.

De forma complementar, José Reinaldo F. Martins Filho, no artigo intitulado *Heidegger: do ser-com ao ser-com-os-outros*, aborda a mesma questão, destacando a importância da preocupação em suas duas possibilidades: ela pode retirar o ‘cuidado’ do outro e substituí-lo nas ocupações e, ainda, pode lhe antepor em sua possibilidade existencial, devolvendo o cuidado como tal. A primeira possibilidade é considerada inautêntica e, com isso, não se expressa o ser-com-o-outro, isto é, o ser-aí fica limitado a si mesmo; a segunda expressa um cuidado autêntico, pois garante a solícitude e a liberdade de o outro ser ele mesmo. Assim, Martins Filho (2010, p. 159) diz:

Trata-se, por sua vez, da real expressão da cura, onde o outro não se limita aos ditames da coisa, mas possui a liberdade de tornar-se, em si mesmo, livre. O outro é liberado para sua liberdade, não substituído. Tal atitude de libertação é o que, de fato, corresponde ao cuidado de um *Dasein* para com o outro. Esse espaço de relação é algo aberto, livre. É algo liberador.

Desse modo, Martins Filho reconhece que o cuidado autêntico deve estar pautado na solícitude e na liberdade, ou seja, o desvelamento do ser, a abertura e o descobrimento da verdade são exigências fundamentais para o modo-de-ser-cuidado. No entanto, o problema habita exatamente aí.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nosso trabalho buscou fundamentar as bases para o argumento da justificação do conceito de cuidado na filosofia de Martin Heidegger. Com isso, deparamo-nos com muitos questionamentos, algumas respostas e diversas possibilidades de caminhos a percorrer a partir

do pensamento deste autor. É claro também que nossa pesquisa abarca uma ínfima parte de *Ser e Tempo*, de modo especial, o §42. No entanto, é ele que dá toda a tônica do nosso itinerário até aqui. Buscamos, primeiramente, compreender o problema da realidade e da verdade e como esse debate serve como base para o pensamento filosófico do século XX. Por fim, procuramos apontar alguns desdobramentos e implicações dessa construção filosófica e como isso chega aos nossos dias, isto é, como pode a filosofia funcionar como modo de vida a partir de Heidegger.

Ademais, apresentamos também os “pilares do cuidado”, parte em que abordamos os momentos estruturais (existencialidade, facticidade e decadência); o cuidado como “ocupação” e “preocupação”; a dimensão do Ser-com-o-outro e do Poder-ser. Tal temática torna-se de suma importância ao perceber a relevância acadêmica de pesquisar com rigor científico um filósofo como Martin Heidegger. Por outro lado, o tema funcionou como um incentivo aos estudos filosóficos de modo a encontrar no pensamento autêntico heideggeriano a resposta para muitos questionamentos acerca do sentido da vida: o *Dasein* é esse ser que existe num mundo, convive com as coisas e com os outros e direciona-se para a morte.

O alvo da crítica heideggeriana parece estar centrado no sistema filosófico que se põe lado a lado com a questão da técnica, que se aliou aos ditames de um modernismo sem colocar em xeque os efeitos de um racionalismo e empirismo exacerbado que desconsidera o ser e todas as suas dimensões. É preciso salientar que, com isso, Martin Heidegger não entra para o rol de filósofos da ética ou do existencialismo do século XX, uma vez que o próprio filósofo sempre negou o atributo de “existencialista”, por valorizar o que sempre teve como certeza: a necessidade de uma busca filosófica honesta e sincera pelo desvelamento livre do ser, isto é, o verdadeiro conhecimento do ser. Hans-Georg Gadamer, ao contrapor Werner Marx e Heidegger, pergunta-se se é possível uma nova maneira de fundamentar o amor, a compaixão e o reconhecimento pela via heideggeriana. Ademais, é possível acreditar num mínimo esboço antropológico por parte do nosso filósofo como forma de sustentar o cuidado como “habitação do ser”, sobretudo quando o *Dasein* se atenta a sua presença no mundo, sua necessidade de ocupação das coisas e preocupação com os outros e, por fim, a sua decadência. Assim, para Gadamer, em *Ser e Tempo*, subjaz uma “preocupação libertadora”.

Por fim, analisamos que o intento de fornecer as bases teóricas para este problema do cuidado foi alcançado por meio do caminho metodológico percorrido ao longo da pesquisa. Porém, percebemos a necessidade ou possibilidade de encaminhar este estudo para encontrar um esclarecimento ainda maior: de onde vem a real motivação de Heidegger ao escrever o

§42 de *Ser e Tempo*? Nesse sentido, esta pesquisa configura-se apenas como início de uma jornada filosófica na busca da configuração heideggeriana como autêntico filósofo e crítico das questões de seu tempo. Ademais, é possível atentar-se para outras respostas oferecidas, tais como: a ética da responsabilidade de Hans Jonas; a alteridade na filosofia de Emmanuel Levinas; e ainda, o cuidado de si e do outro em Michel Foucault.

REFERÊNCIAS

BOFF, Leonardo. **Saber cuidar: ética do humano** – compaixão pela terra, 11 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.

BORGES-DUARTE, Irene. A Fecundidade Ontológica da Noção de Cuidado. De Heidegger a Maria de Lourdes Pintasilgo. **Ex aequo** [online]. 2010, n.21, pp.115-131.

DETIENNE, Marcel. **Mestres da verdade na Grécia Arcaica**. Tradução de Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

DOWELL, João A. Mac. **A gênese da ontologia fundamental de M. Heidegger**: ensaio de caracterização do modo de pensar de Sein und Zeit. São Paulo: Loyola, 1993.

DOWELL, João A. Mac. **Martin Heidegger e a novidade radical de seu pensar**. In: Pensadores do século XX. Org. Delmar Cardoso. São Paulo: Loyola, s.d.

DUBOIS, Christian. *Heidegger: introdução a uma leitura*. Tradução: Bernardo Barros Coelho de Oliveira. Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro, 2004.

FERNANDES, Marcos Aurélio. **O Cuidado como Amor em Heidegger**. 2011. 13f. Artigo Científico. Universidade Católica de Brasília.

FILHO, José Reinaldo F. Martins. Heidegger: do ser-com ao ser-com-os-outros. **Prometheus – Journal of Philosophy**. v.3, n.6, 2010.

HEIDEGGER, Martin. **Ser e Tempo**. Trad.: Fausto Castilho. Campinas, SP: Editora da Unicamp; Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

HEIDEGGER, Martin. **Ser e Tempo**. 2.ed. Trad.: Márcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

HEIDEGGER, Martin. **Sobre o humanismo**. Tradução Ernildo Stein. Abril Cultural, 1979. (Os Pensadores).

LEVINAS, Emmanuel. O tempo e o outro. **Revista phainomenon**, Portugal, n. 11, p. 155-190, 2006.

PAIVA, Márcio Antônio de. **A liberdade como horizonte da vida segundo M. Heidegger**. Roma: Pontifícia Università Gregoriana, 1998.

STEIN, Ernildo. **Seis estudos sobre Ser e Tempo: Martin Heidegger**. Petrópolis: Vozes, 1988.

SUSIN, Luiz Carlos. **O homem messiânico** – uma introdução ao pensamento de Emmanuel Levinas. Petrópolis: EST/VOZES, 1984.

Recebido em: 1 out. 2023

Aprovado em: 1 nov. 2023

